

MUSTAQILLIKDAN KEYINGI BOSQICHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI RIVOJLANISHI KURASH MISOLIDA

Davletova Ullijon Sapavoy qizi
Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi mustaqillik davrlarida va mustaqillikdan keyingi yillarda kurash sport turning rivojlanishi va kiritilgan qonun qoidalar to'g'risida yetarlicha fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kurash, sport, sog'lik, kuch, jismoniy tarbiya, iroda, vosita.

Abstract: In this thesis, the development of the sport of wrestling in the period of independence and in the years after independence, and the introduced laws and regulations are sufficiently discussed.

Keywords: Wrestling, sport, health, strength, physical training, will, means.

Аннотация: В данной диссертации достаточно рассмотрено развитие спортивной борьбы в период независимости и в годы после обретения независимости и введены законодательные и нормативные акты.

Ключевые слова: Борьба, спорт, здоровье, сила, физическое воспитание, воля, средства.

Mohiyatan, sport salomatlik garovi ekanini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu bois, O'zbekistonda sport bilan shug'ullanish ommaviy tus olmoqda. Sog'lom turmush tarziga amal qilayotgan yurtdoshlarimiz soni kun sayin ko'payib borayotgani ham fikrimiz dalili. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "Oliy sportda erishilgan yutuqlar bilan chegaralanmasdan, ommaviy sportga ham katta e'tibor berishimiz kerak",- deb ta'kidlagan. Prezidentimizning 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni esa bu boradagi harakatlarimizga yangi ruh bag'ishladi. Qish bo'lishiga qaramay, erta tongdan xiyobonu ko'chalarda yugurib, chiniqayotgan odamlarni ko'p uchratyapmiz. Bugun harbiylashtirilgan tizim xodimlari o'rtasida ham sport bilan muntazam shug'ullanish avj olgan. Turli sport musobaqalari o'tkazish ommalashmoqda. Milliy sport turlari har bir xalqning o'ziga xos turmush tarzi, mehnat faoliyati va dam olish sharoiti asosida rivojlangan. Sport bilan shug'ullanish insonni nafaqat jismonan balki ruhiy va aqliy taraflama komolga yetishida ko'makchi omil hisoblanadi. Mamlakatda yuksak madaniyatga ega bo'lgan har tomonlama yetuk hamda jismonan sog'lom insonni shakllantirish maqsadida aholining jismoniy tarbiya va sport sohasida malaka va bilimlarini orttirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarni belgilash, iqtidorli sportchilarni tanlab olish jarayoniga innovatsion shakllar va usullar joriy etildi.

Qadimiy qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, vatanparvarlik, gumanizm g'oyalarni o'zida mujassam etgan milliy sportimiz bo'lgan kurashni ommalashtirish, rivojlantirish va dunyoga tanitish hamda ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Kurash – sport turi, belgilangan qoidaga

muvofig ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurashish san'ati ko'p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma'lum. bo'lib ayniqsa Yunonistonda keng tarqalgan. Qadimgi olimpiyada musobaqalaridan doimiy o'rin olib kelgan. Milliy kurashning xilma-xil ko'rinishlari Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mavjud. Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yil Xalqaro havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi. Hozirda esa 114 ta mamlakat va O'zbekiston 1993-yildan a'zo. Xalqaro maydonda sport kurashining yunon rum kurashi, erkin kurash, dzyudo, sambo va boshqa turlari keng tarqalgan. Keyingi yillarda o'zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olina boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biri hisoblanadi. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan shug'ullanishga ruxsat etiladi. Kurash azaldan o'zbek turmush tarzining uzviy qismi bo'lganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qo'lyozmalar tasdiqlaydi. Qadimgi Baqtriya (O'zbekiston janubi) hududidan topilgan jez davriga oid silindrsimon sopol idishda ikki polvon va ulardan biri ikkinchisini chalayotgani tasvirlangan. Shu davrga mansub boshqa arxeologik topilmada esa polvonlarning kurash usullarini namoyish qilayotgani aks ettirilgan. Bu noyob topilmalar miloddan avvalgi ming yil ilgari ham kurash ajdodlarimiz turmush tarzining bir qismi bo'lganidan dalolat beradi. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr kechirgan sak qabilasi qizlari o'zlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar. Keyinchalik qizlar kuyovni shart qo'yish yo'li bilan aniqlashgan va bu shartda kurash musobaqasi bo'lgan. Bunga o'zbek xalq qahramonlik dostoni "Alpomish" dagi Barchin shartlarini misol qilib ko'rsatish mumkin. Ulardan biri o'z raqibining belbog'idan ushlab o'ziga tortadi, shu bilan birga o'z raqibini yengishning chorasini topishi kerak bo'lgan. Bu ta'rif zamonaviy kurash qoidalariga yaqindir. Shuningdek, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Alisher Navoiyning "Hamsa", Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida kurash haqida qimmatli ma'lumotlar bor. IX-XVI asrlarda kurash xalq o'rtasida keng ommalashgan. Shu davrda Pahlavon Mahmud, sodiq polvon kabilar kurash dovrug'ini oshirishgan.

O'zbek xalq yakka kurashining belbog'li kurash deb nomlangan turi ham bor. Unga ham taalluqli ko'plab arxeologik topilmalar va tarixiy qo'lyozmalar mavjud. Bundan 5 ming yil ilgari davrga mansub qadimiy Mesopotamiya hududidan topilgan haykalchada belbog'li kurash usulida musobaqalashayotgan polvonlar tasvirlangan. Xitoyning qadimiy "Tan-shu" qo'lyozmasida Farg'ova vodiysida to'ylar, sayllar musobaqalarisiz o'tmasligi yozilgan. IX asr oxiri XX asr boshlarida Chorizm istilosi va sho'rolar davrida o'zbek milliy kurashini xalq turmush tarzidan sun'iy ravishda siqib chiqarishga harakat qilindi. XX-asrning 90-yillari oxiriga kelib bu urinishlarga barham berildi. 1991-yilda kurashchilar sulolasi vakili, bir necha kurash turlari bo'yicha xalqaro miqyosda sport ustasi Komil Yusupov o'zbekcha kurashning xalqaro andozalarga moslangan quyidagi qoidalarini ishlab chiqdi: Kurash tushuvchilar 14x14 m dan 16x16 m gacha bo'lgan, chetroq qismi qizil rangli "xavfli chiziq" bilan belgilangan ko'k-yashil tusli kurash gilamida tik turgan holatda bellashadilar. G'olib ishlatilgan usullar va maydondagi xatti-harakatlariga qo'yiladigan baholarga qarab aniqlanadi. Kurashda bo'g'ish, raqibga og'riq

beruvchi usullar qo'llashga ruxsat etilmaydi, kurashuvchilarning biri ko'k, ikkinchisi yashil rangli yaktak kiyadi, belga eni 4-5 sm li belbog' bog'lanadi, erkaklar 60, 66, 73, 81, 90, 100 kg va 100 kg dan ziyod, ayollar 48, 52, 57, 63, 70, 78, va 78 kg dan ziyod vazn toifalarida kurashadilar. Bolalar, o'smirlar, o'spirinlar, yoshi ulug'lar va qizlar musobaqalarida ham yosh xususiyatlari hisobga olingan holda vazn toifalari belgilanadi.. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi IKA ning 2003-yil Toshkentda o'tgan kongressi har bir uchrashuvning qizg'in bo'lishini ta'minlash maqsadida rasmiy musobaqalarda bellashuv vaqtini 3 daqiqa qilib belgilandi. Ishlatilgan usullarga bajarilishiga mos ravishda chala, yonbosh, halol baholari, qoidaga zid harakatlarga esa tanbeh, dakki, g'irrom jazolari beriladi. Kurashuvchi halol bahosini olsa yoki raqibi g'irrom bilan jazolansa bu uning g'alabasini bildiradi. Ikki bor yonbosh bahosini olish yoki raqibining ikki bor dakki deya jazolanishi ham g'alabani anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-noyabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori.